

ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ АСОСЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6467920>

Қамчибекова Н

талаба,

Фарғона давлат университети

Аннотация: *Миллий мустақиллик туфайли турмуш тарзини модернизация қилиш ва аҳолига муносиб турмуш шароитини яратиш берилган соҳасидаги объектив шарт-шароитлар юзага келмоқда, миллий менталитетимизга мос турмуш кечириш қарор топмоқда. Бунинг тағамлиги эса мамлакатимиз болалари, ўқувчи талаба-ёшларини муаммага оид билимлари, амалий малака ва кўникмалари билан боғлиқ. Бугунги кунда жисмоний фаолият билан боғлиқ бўлмаган инсон фаолиятининг ягона соҳасини топиш мумкин эмас, чунки жисмоний маданият ва спорт умуман жамиятнинг ва ҳар бир кишининг тан олинган моддий ва маънавий қадриятларидир.*

Ушбу мақолада талаба ёшларнинг жисмоний сифатларини тарбиялаш асослари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: *жисмоний тарбия, маданият, спорт, баркамол авлод, соғлом турмуш тарзи.*

Мамлакатимизда спортни ривожлантириш мақсадида Фармон ва қарорлар ишлаб чиқилган, жисмоний тарбия ва спорт ишларини ривожлантиришга, шу билан бирга, соғлом авлодни шакллантиришга катта замин яратди. Ҳар бир инсонда жисмоний тарбия ва спортга меҳр уйғотиш оиладан бошланади. Энг муҳими, жисмоний тарбия ва спорт соғлом турмуш тарзининг асосларидан бири сифатида ёшларнинг ўз имконият ва салоҳиятини, ўз жисмоний ҳамда маънавий камолотини ошириш йўлида хизмат қилади. Жисмоний тарбия ва спорт билан доимий равишда узлуксиз шуғулланиш болани ҳам жисмонан, ҳам руҳан тетик қилади, унинг бутун вужуди уйғун тарзда камол топади.

Одатда ўзининг жисмоний сифати, жисмоний имкониятлари, ҳаракат сифатларини ўз ёши учун зарур бўлган жисмоний тайёргарлиги даражасидан беҳабарлик индивиднинг вақти, организмнинг қувватини бесамара сарфлашга сабаб бўлади. “Жисмоний сифат” тушунчаси ўзининг турли талқинларига эга. Улардан бизга яқинроғи инсон организмнинг ҳаракатланишида намоён бўладиган сифатларнинг маъносини ифодаланиши бўлиб, куч, тезкорлик, чидамлилиқ, чаққонлик, мушакларни эластиклиги ва бўғинлар ҳаракатчанлиги тарзи бир бирдан фарқланади.

Алмашинувда ҳаракат сифатларимизнинг қайсидир бири устунлик қилади. Уни куч сифати ёки сифат чаққонлиги, чидамлилиги ва ҳ.к.ларидек жиҳатлари нуқтаи назардан сифатли эканлигини эътироф этиш жисмоний тарбия жараёни амалиётида қабул қилинган. Жисмоний меҳнат, ҳунар, касб ёки жисмоний машқлар, спортнинг у ёки бу тури билан шуғулланиш осон бўлиши, унда юқори натижага эришиш мақсадини қайд қилинган жисмоний сифатларини сифатларимиз даражасига эътибор қаратиш, ҳаракат, жисмоний машқ, спорт тури учун мувофиқ сифат эгасини тўғри танлаш муҳим аҳамиятга эга. Уни нотўғри, фаолият учун мос сифатга эга бўлмаган тарзида танлаш айрим ҳолатларда шуғулланишга бўлган зўр иштиёқни сўнишига олиб келади. Шунинг учун спорт тури ёки мустақил шуғулланиш машқларини танлашда жисмоний сифатларимизни аниқлашни фарқлашни билишнинг аҳамияти муҳим.

Кундалик турмуш шароитида биз турли мазмунни ўз ичига қамраб олган ҳаракат ёки жисмимиз сифатларини намоён қилишимизга тўғри келади. Ўз навбатида бу жисмимиз аъзоларига маълум даражада талабларни қўяди. Бу талабларга қай даражада жавоб бериш эса жисмимизда дастурлаштирилган сифатлар, сифатлар, жиҳатлар билан боғлиқлигини ўқувчилик йилларимизда ҳали тушуниб улгурмаймиз. Бу жиҳатларга эҳтиёжни эса ақлий ёки жисмоний фаолиятимиз мажбурлагандагина сезамиз. Улар:

а) инсон жисмининг кучи;

б) инсон жисмининг чидамлилиги (ишни, фаолиятни бажаришда чарчашга дош бериш);

в) инсон жисмининг чаққонлиги (уни жонли тилда “эпчиллик”ка алмаштириб қўлланади) – таниш бўлмаган ҳаракатларни тез ўзлаштириб олиш ёки ўзгариб турадиган ҳаракат шароитига тез мослаша олиш, ҳаракатларини тез мувофиқлаштира олиш, қутилмаган ҳолатда, ўзини йўқотиб қўймаслик;

г) инсон ҳаракатларининг тезлиги – ҳаракатларни тез бажара олиш ёки тана бўлакларининг ҳаракати тезлиги даражаси;

д) мушакларни эгилувчанлиги ва бўғинларнинг ҳаракатчанлиги деб номланади.

Бундай ҳаракат сифатларининг организмимизда қандай ҳолатда ривожланганлиги дастури турли факторларга боғлиқ. Бу факторларни билмаслик ўзимизга нисбатан ҳаракат сифатларимизнинг номукамаллигидек нуқсонлар орқали руҳий жиҳатдан салбий таъсирларга сабаб бўлиши мумкин.

Қайд қилинган факторлар ота-она, авлод-аждодларимиздан мерос сифатидаги генлар бўлиб, сифатларимизга ё ижобий, ё салбий таъсир қилади. Улардан ташқари овқатларимиз, унинг сифати, каллорияси. уйқумиз, организмнинг сарфланган энергиясини тиклашида, организмни ташқи муҳитнинг зарарли омилларига қарши тура олиши даражаси ва бошқа қатор факторларнинг жисмимиз сифатларини намоён қилишда ўз ўрни бор.

Айниқса, ёшларга хос одат – қисқа вақт ичида натижага эришишга уриниш кўпчиликини машғулотлардан бездиради. Натижага тез эришиш иштиёқи сифатларимиз ёки жисмоний имкониятларимизни ҳисобга олишни четга суриб қўйиш билан тугалланади.

Биз қўйида бутун умрингиз - эмизиклик, болалик, ўсмирлик ёшлик, йигитлик, катта, ўрта ёшдалик, мўйсафидлик, қариллик, кексалик даврингиз давомида ўзгариб борадиган кучингиз, чидамлилигингиз, чаққонлилигингиз, тезкорлигингиз, мушакларингизни эгилувчанлиги ва бўғинларингизнинг ҳаракатчанлигини шакллантириш, ривожлантириш, тарбиялаш ва уни ҳар бир ёш даврингизга мослаб ушлаб туришингизга оид билишингиз зарур бўлган назарий маълумотларга тўхталдик.

Куч сифатингизни юқори даражадалиги танангиз скелети мушакларининг меъёрли ривожланганлиги билан боғлиқ. Мушак толалари йўғон бўлса, улар кучли зўриқиш намоён қилади. Бундай мушаклар катта кучга эга бўлади. Тренировкалар мушак толаларини йўғонлаштиришга йўналтирилади. Лекин, фақат куч ёки чаққонлик ва бошқа ҳаракат сифатларини ривожлантиришга қаттиқ уриниш ўзининг салбий оқибатларини юзага келтириши мумкин. Масалан, амалиётда елканинг икки бошли мускулининг кучини орттириш мақсадида узлуксиз тренировкаларга берилиш шу мускул гуруҳи мускул толаларини ўта йўғонлашиб кетиши, унинг ҳажмини хаддан зиёд катта бўлишига олиб келиши кузатилган. Алоҳида ажратилган мушаклар гуруҳининг кучини орттириш мақсадидаги машғулотлар ўзининг хусусий томонларига эга эканлигини унутмаслигимиз лозим. Бу ўз навбатида мушаклар гуруҳидаги гармонияни бузилишига сабаб бўлиши мумкин. Гармонияни бузилиши танани, ташқи қиёфани стандартдан чиқиб кетишига олиб келади.

Қайд қилинган клублар, спорт секциялари машғулотлари ва соғломлаштириш тренировкалари максимал кучни, тезлик (портлаш) кучини, куч чидамлилигини ривожлантиришдек аниқ вазифаларни ҳал қиладилар.

Бундай вазифаларни ҳал қилиш учун штанга, гирялар (катта қадақ тошлар – 8 кг.ли, 16 кг.лилари), гантеллар, турли вазндаги кум тўлдирилган қопчалар, тўлдирма тўплар, эспандерлар, резина бинтлар, жуфт бўлиб шериги қаршилигини енгиш билан бажариладиган машқлар, ўзининг танаси вазнидан фойдаланиб уни қаршилигини енгиш билан бажариладиган – умумий қаршилиқни енгиш машқлари ва бошқалардан фойдаланилади. Хуллас, бундай машқлар барча мушакларга ҳар томонлама таъсир кўрсатиши, айниқса, алоҳида ажратиб олинган мушаклар гуруҳига таъсир этиш машқлари гуруҳидан фойдаланиш ҳозирги кунги кучни ривожлантириш тренировкалари амалиётида кенг қўлланилмоқда.

Мушакларни зўриқтириш уларни бўшаштиришни нотўғри навбатлашувига йўл қўйишни салбий оқибатлари мавжуд. У ёки бу гуруҳ мушакларини зўриқтириш пайтида уни антогонистларини бўшаштиришни

билиш кучни ривожлантирувчи тренировкаларнинг асоси ҳисобланади. Бу максимал натижа кўрсатишда ишлаши шарт бўлган мушаклар гуруҳининг фаолиятини бошқаришни билиш имкониятини беради ва юқори натижалар кўрсатиш учун замин тайёрлайди.

Мушак массасини оширишни тезлаштириш учун, максимал натижа кўрсатишга ўз сифатини тўлиқ жалб қилишни ўрганиш муҳим. Одатда бундай вазифалар “максимал юклама”лардан фойдаланиб, машқ қилиш усулиёти билан боғлиқ. Бундай машқларнинг машқ қилишда бори-йўғи бир ёки икки мартали уриниш қилинади, холос. Уринишлар сони кўпайиб кетган тақдирда машқ (ҳаракат)ни максимум уч мартагача такрорланади, холос. Машқни такрорлашдаги уринишлар оралиғи 4-8 минутли дам билан чегараланишидан ҳозирги кун амалиётда кўпроқ фойдаланилмоқда. Одатда қайд қилинган машқлар нисбатан енгил, асосий машқга ўхшамаган бошқалари билан алмаштириб бажариш кўпроқ фойда беради¹.

Жисмоний сифатлар билан боғлиқ вазифаларни ҳал қилиш учун статик машқлардан фойдаланилади, бошқачасига уни изометрик машқлар ҳам деб номланади. Бундай машқларда куч намоён қилиш мушаклар толасини узунлигини ўзгартирмай зўриқиш эвазига содир бўлади. Улар 5-6 сек. давомида мушакларни максимал зўриқтириш бор қувватини сарфлаш билан бажарилади. Бундай машқлар ўзининг танаси оғирлиги қаршилигини енгиш билан бажариладиган машқлардир. Бундан ташқари максимал юк кўтариш имкониятининг 60-90 % билан бошқа ташқи қаршиликларни енгиш машқларидан фойдаланиш ҳам замонавий тренировкаларда яхши самара бермоқда. Қайд қилинган қаршиликлар билан машқланиш пайтидаги машқларни такрорлашлар, қайта бажаришлар фойда бериши бошқа усуллардан қаршиликларни миқдорига қараб 4-6, 8-10, 12-15 мартали такрорлашлар билан бажаришнинг самарадорлигини юқори эканлиги ҳозирги кунда исботланган.

Мушакларингиз кучини ривожлантириш билан ички органларингиз фаолиятини яхшиланишига эришасиз. Тенгдошларингизга нисбатан куч талаб қилувчи машқларни бажаришда қийинчилигингиз бўлиши муқаррар. Айрим ҳолатларда улар устингиздан кулиб масхаралашлари ҳам мумкин. Сиз уларга ўз қатъиятингизни намоёиш қилиб, иродали эканлигингизни кўрсатишдан уялманг. Мустақил куч талаб қилувчи машқларни бажариш учун бўш вақтингизни ҳар бир дақиқасини юқорида ўқиган усуллардан фойдаланиб сарфласангиз 3-5 ой оралиғида натижасини ҳис қиласиз. Лекин тез натижага эришаман деган ният билан ортиқча уринишлар қилиб ўзингизни қийнаманг. Бошланишида машғулотларда бир оз қийналасиз сўнг бажарган машқлар сизга яхши кайфият, хушҳоллик келтиради.

¹ Богданов Г.П. “Школьникам-здоровый образ жизни”, - М.: ФиС, 1989 г, 68 ст.

АДАБИЁТЛАР:

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши ўрганиш бўйича илмий-услубий рисола. Тошкент, «Маънавият», 2017 й.
2. Р.Саломов., М.М.Рузихонова. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. Ўқув қўлланма. Тошкент, 1995 й.
3. Р. Саломов. Спорт машғулотларида қўлланиладиган усуллар. Тошкент, 1991 й.
4. Ю.М.Юнусова. Спорт фаолиятининг назарий асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент, 1994 й.
5. Л.П.Матвеев. Общая теория спорта. - М., 1997 г.
6. Б.Мадаминов, Р.Саломов. Жисмоний тарбия назарияси ва услубиятининг амалиёти. Тошкент, 2009 й.